

ओ३म्

गुरुकुल-शोधप्रभा

मूल्याङ्कित त्रैमासिकी शोधपत्रिका

अङ्क ५, अप्रैल-जून २०१३

सम्पादक

प्रोफेसर प्रभात कुमार विद्यालंकार

मुख्य सम्पादक

प्रोफेसर सत्यदेव निगमालंकार

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

विषयसूची

-	श्रद्धासूक्त	ऋग्वेद १०.१५१	
-	सम्पादकीय	प्रो० प्रभात कुमार विद्यालंकार प्रो० सत्यदेव निगमालंकार	i-ii
1.	महान् शिक्षाशास्त्री महात्मा हंसराज : व्यक्तित्व एवं कृतित्व	कर्नल (प्रो०) स्वतन्त्र कुमार	1-7
2.	वेदों में मछली के विभिन्न रूप एवं उसकी उपयोगिता	प्रो० ए०के० चोपड़ा	8-14
3.	इस्लाम मत एवं उसके प्रमुख सिद्धान्त	प्रो० प्रभात कुमार विद्यालंकार	15-18
4.	नवनियुक्त कुलाधिपति डॉ० रामप्रकाश : व्यक्तित्व एवं कृतित्व	प्रो० सत्यदेव निगमालंकार	19-21
5.	वेदसंहिताओं में प्रबन्धकीय अवधारणा	श्री सुलक्ष्य मुरगई	22-27
6.	व्याकरणप्रातिशाख्यग्रन्थयोरुद्भवो विकासश्च	डॉ० नरेश कुमार	28-32
7.	पुरातन कवि आधुनिक परिवेश	डॉ० अमृता	33-35
8.	वैदिकसाहित्य में वर्णित विविध आभूषण	डॉ० मुनीश कुमार	36-42
9.	सूत्रसाहित्ये गुरुः	श्रीमती अनीता स्नातिका	43-49
10.	जैन, बौद्ध तथा गीता के आचार-दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० संगीता विद्यालंकार	50-56
11.	अष्टांगयोग के अन्तर्गत यम-नियम की सकारात्मकता	डॉ० बबीता शर्मा	57-62
12.	ऋग्वेद में सरमा और उसका दौत्यकर्म	कु० नीतू सिंह	63-70
13.	विवाह-संस्कार : एक समीक्षा	श्रीमती पिकी रानी	71-77
14.	मानवता का पाठ पढ़ाती है गीता	डॉ० मृदुला जोशी	78-83
15.	बौद्धयुगीन नारी का स्वरूप	डॉ० दीपा गुप्ता	84-88
16.	कबीरदास के अनुसार पथ्य-अपथ्य	डॉ० देवी सिंह	89-95
17.	भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं अध्यात्म	कु० इन्दु शर्मा	96-102
18.	विश्व-एकता का वैदिक सूत्र	डॉ० दलबीर सिंह	103-107
19.	भारतीय संगीत के परिप्रेक्ष्य में मोक्ष	कु० निधि शर्मा	108-112
20.	उपनिषद्साहित्य में प्रबन्धन एवं उसके गुण	श्री सुलक्ष्य मुरगई	113-118
21.	उपनिषदों में वर्णित विषय	श्रीमती संगीता	119-120
22.	बुन्देलखण्ड में विष्णु-प्रतिमायें	कु० सुमल्लिका	121-124
23.	वेद और महर्षि दयानन्द की दृष्टि में ब्राह्मण एवं उसके कर्तव्य	श्री सत्यपाल	125-132

पुरातन कवि आधुनिक परिवेश

डॉ० अमृता^१

मानव जीवन को सम्यक् और सुचारू रूप से परिचालित करने के उद्देश्य से विद्वानों ने जीवन के कुछ मापदण्डों का निर्धारण किया। विज्ञान की उन्नति और भौतिकवादी सोच ने हमारे परम्परागत मूल्यों को बदल दिया। मनुष्य ने धन को ही अपने लिये सबसे बड़ा मूल्य बना लिया। इसके प्रभाव से व्यक्ति के भावात्मक सम्बन्धों में परिवर्तन आया। यह मानव समाज के लिये चिन्ता का विषय है।

प्रत्येक काल का साहित्य उस युग का प्रतिबिम्ब होता है। साहित्य की हर विधा में देश-काल-वातावरण एवं युगीन परिस्थितियों का प्रभाव प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अवश्य पड़ता है। प्राचीन साहित्य का अध्ययन वर्तमान परिस्थितियों के सन्दर्भ में करें तो हमारे जीवन और समाज में व्याप्त बहुत सी समस्याओं जैसे वैमनस्यता, सहभागिता की कमी, अभिजात्यीकरण की मांग, विशेषाधिकार की मांग, जातिवाद, स्वार्थपरता, साम्प्रदायिकता, श्रेष्ठ जननायक का अभाव, तनाव, अशान्ति, असुरक्षा की भावना, धर्म के प्रति कट्टरता, धर्मस्थलों के कारण व्याप्त अशान्ति, आदि का निराकरण स्वतः हो जायेगा।

प्राचीन कवियों में कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रहीम, रसखान आदि का योगदान भक्ति के क्षेत्र में ही नहीं अपितु इनका सम्पूर्ण मूल्यांकन करने के लिये भक्ति के दायरे से बाहर निकलकर उन तत्त्वों की पहचान करनी होगी, जिस कारण से यह कवि सदियों से शिक्षित एवं अशिक्षित भारतीय जनमानस को समान रूप से आकर्षित करते रहे हैं।

आज के भौतिकवादी युग में हम स्वार्थों की दलदल में फंसते जा रहे हैं। स्वार्थ में मनुष्य इतना अन्धा है कि वह कृतज्ञ की जगह कृतघ्न हो रहा है। ऐसे में कृष्ण व सुदामा का मैत्रीभाव व कृष्ण का सुदामा के प्रति कृतज्ञ होना वर्तमान जीवन के लिये अत्यन्त श्रेष्ठ उदाहरण है। सुदामा जब द्वारिका में कृष्ण से मिलने जाते हैं तो कृष्ण किस तरह उनका सम्मान करते हैं-

ऐसे प्रीत की बलि जाऊँ

सिंहासन तजि चलै मिलन कै हित करि चरन-पखारे,

अंकमाल दै मिलै सुदामा, अर्धासन बैठारे॥^२

सूरदास ने 'सूरसागर' में कृष्ण को केवल नायक ही नहीं माना बल्कि जननायक के रूप में पूजा है। इसीलिये सूर का लोकोपयोगी धर्म वर्तमान परिवेश में जनवादी सरकार के लिये एक महत्त्वपूर्ण मूल्य है। सूरसागर बन्धुत्व की भावना से ओत-प्रोत है। सूर के कृष्ण, रेता, पेता, मनसुखा,

१. तदर्थ प्रवक्ता-हिन्दी विभाग, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून

२. सूरसागरसारं, सम्पादक, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद, संस्करण २००४, पृ०३४३

श्रीदामा आदि ग्वालों के साथ कभी दूध-दही लुढ़काते हैं, तो कभी सामान्य बच्चों की तरह खेल में हारने पर उन्हें दांव भी देते हैं। उनके द्वारा अभिजात्यीकरण की मांग को ग्वाले सिरे से नकार देते हैं। कोई किसी का स्वामी नहीं, कोई किसी का दास नहीं-

खेलन मे को काको गुसैया
हरि हारे जीते श्रीदामा
बरबस ही कत करत रिसैया।^३

सूर की दृष्टि में विशेषाधिकार का कोई स्थान नहीं। इसीलिये उन्होंने कृष्ण को भी समानता की भूमि पर ला खड़ा किया है। सूर की ब्रज संस्कृति सहभागिता पर टीकी हुई है। जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं तो ग्वालों को लगता है कि कृष्ण को हमारे सहारे की आवश्यकता है। वह भी अपनी लाठी का सहारा देते हैं-

गिरि जनि गिरैं श्याम के कर तें
करत विचार सबैं ब्रजवासी
भय उपजत अति उरतैं
लैं लैं लकुट ग्वाल सब धाए
करत सहाय जु तुरतैं।^४

शुद्धता, पवित्रता व दयाशील प्रवृत्ति किसी सम्प्रदाय विशेष की सम्पदा नहीं है। प्रत्येक सम्प्रदाय में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम स्त्री-पुरुष उच्च-विचार, उत्तम चरित्र से पूर्ण मिलते हैं। प्रत्येक धर्म में अहिंसा, सत्य, प्रेम व सहयोग का सन्देश है। इसके बावजूद यह मानना कि केवल उसका ही धर्म श्रेष्ठ है, उचित नहीं क्योंकि यह विचार साम्प्रदायिकता को जन्म देता है। साम्प्रदायिकता राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में कण्टकाकीर्ण बाधा है। मानवता का प्रतीक मनुष्य सदियों से साम्प्रदायिक रक्त-कुण्ड में स्नान करता रहा है। इस साम्प्रदायिकता को दूर करने में सन्त कबीर ने अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है-

हिन्दू कहै मोहि राम पियारा, तुर्क कहै रहिमाना।
आपस में दोऊ लरि-लरि मूए मरम न काहू जाना।^५

यदि समय पर साम्प्रदायिकता का विरोध नहीं करेंगे तो वही साम्प्रदायिक कट्टर-व्यक्तित्व अनेकानेक सामाजिक, धार्मिक विकृतियों के बीज बोता है और उसका पोषण 'स्वधर्म' में 'अन्धश्रद्धा' रखने के भाव से होता है। इस कट्टरता के कारण भूमि समय-समय पर रक्त-रञ्जित होती रही है। वर्तमान में भी साम्प्रदायिकता एवं धर्म-संघर्ष जारी है। मानव अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल गया है। उसका लक्ष्य मानवीय गुणों विकास के साथ जीवन में प्रसन्नता बनाये रखना है, जो उसे याद नहीं।

३ सूरसागरसार, सम्पादक, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद, संस्करण २००४, पृ०६२
४ सूरसागरसार, सम्पादक, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद, संस्करण २००४, पृ०१०८
५ वाङ्मय, खण्ड-दो, (संवाद) जयदेव सिंह, वासुदेव सिंह द्वारा सम्पादित।

सन्त कबीर ऐसे मानव समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें जातिप्रथा, छूआछूत, ऊंच-नीच की भावना न हो। वे सच्ची बिरादरी के समर्थ थे, जिसमें आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक सुख, सांस्कृतिक महत्ता निहित हो। कबीर का विश्वास भाग्य में न होकर कर्म में था, तभी तो कर्म द्वारा ही जनता को आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाना चाहते थे। यथा-

उद्यम अवगुण को नहीं, जो करि जाने कोया

उद्यम में आनन्द है, साँई सेती होया।^६

इस प्रकार कर्म से आध्यात्मिक जीवन का निर्माण होता है और समाज का वैभव बढ़ता है। पहले हम मानवीय सम्बन्धों में पारस्परिक निष्ठा व स्थायित्व देने में विश्वास रखते थे और यदि वह स्थायित्व कहीं टूटता या क्षरित होता नजर आता था तो उसका कारण हम अपने आचरण और व्यवहार में ढूँढते थे। कबीरदास जी कहते हैं-

कबिरा आप ठगाइये और न ठगिए कोया

और ठगे दुःख होत है, आप ठगे सुख होया।^७

हमारी परम्परागत भारतीय संस्कृति में दूसरों को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है और परकष्ट निवारण सबसे बड़ा धर्म। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है-

परहित सरिस धर्म नहिं भाई।

परि पीड़ा सम नहिं अधमाई।^८

निष्कर्षतः प्रत्येक कवि की सोच सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरह की हो सकती है। लेकिन जब नकारात्मक सोच पर सकारात्मक चिन्तन भारी पड़ने लगे तो वह हमारे लिये ग्रहणीय हो जाता है। वही सकारात्मक सोच पुरातन कवियों के साहित्य के रूप में आज भी अपना स्थान हमारे जीवन में बनाये हुए है।

-०-

६ कबीर बीजक,

७ कबीर ग्रन्थावली, श्यामसुन्दरदास, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ-८३

८ रामचरितमानस (उत्तरकाण्ड), तुलसीदास, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ०४५०